

Srpsko lekarsko društvo
Serbian Medical Society

Sekcija za kliničku farmakologiju „dr Srđan Đani Marković“
Section of Clinical Pharmacology „dr Srđan Đani Marković“

Organizuju nacionalni kongres
Organize the National congress

XIV NEDELJA BOLNIČKE KLINIČKE FARMAKOLOGIJE

XIV WEEK OF THE HOSPITAL CLINICAL PHARMACOLOGY

24. - 25. decembar 2022.
December 24th - 25th, 2022

**ZBORNİK SAŽETAKA
BOOK OF ABSTRACTS**
Beograd, 24. - 25. decembar 2022.

Izdavač

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2022

Za izdavača

Prof. dr Boris Milijašević

Glavni i odgovorni urednik

Prim. dr Dragana A. Kastratović - Maca

Urednici:

Prof. dr Boris Milijašević

Dr Srđan Z. Marković - Đani

Grafičko-tehničko uređenje

Prof. dr Boris Milijašević

Štampa

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2022

Tiraž

150 primeraka

СР - Каталогизација у публикацији - Народна библиотека Србије, Београд

615.03(048)(0.034.2)
615.2(048)(0.034.2)

НЕДЕЉА болничке клиничке фармакологије (14 ; 2022 ; Београд)

[Zbornik sažetaka] [Elektronski izvor] = [Book of abstracts] / XIV Nedelja bolničke kliničke farmakologije, 24. - 25. decembar 2022, [Beograd] = XIV Week of the Hospital Clinical Pharmacology, December 24th - 25th, 2022 ; [glavni i odgovorni urednik Dragana A. Kastratović - Maca] ; [organizatori] Srpsko lekarsko društvo, Sekcija za kliničku farmakologiju "dr Srđan Đani Marković" = [organized by] Serbian Medical Society, Section of Clinical Pharmacology "dr Srđan Đani Marković". - Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković", 2022 (Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković"). - 1 elektronski optički disk (DVD) ; 12 cm

Sistemski zahtevi: Nisu navedeni. - Nasl. sa naslovne strane dokumenta. - Uporedo srp. i engl. tekst. - Tiraž 150.

ISBN 978-86-6061-145-3

1. Српско лекарско друштво (Београд). Секција за клиничку фармакологију "др Срђан Ђани Марковић"

a) Клиничка фармакологија - Апстракти
b) Фармакотерапија - Апстракти

COBISS.SR-ID 837245535

Skup je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije pod akr. br. A-1-1982/22 kao nacionalni kongres za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare. Broj bodova: predavači 12, pasivno učešće 6, usmena prezentacija 9, poster prezentacija 7.

Organizacioni i naučni odbor
Organization and Scientific Board

Akademik **Radoje Čolović**, Predsednik SLD, Srbija
Prof. dr **Ljubica Đukanović**, Predsednik Akademije medicinskih nauka SLD, Srbija
Prim. dr **Dragana Kastratović-Maca**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prof. dr **Slobodan Janković**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Srbija
Prof. dr **Radmila Veličković-Radovanović**, Klinički Centar Niš, Medicinski fakultet Niš, Srbija
Prof. dr **Viktorija Dragojević-Simić**, VMA Beograd, Srbija
Prof. dr **Momir Mikov**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Ivana Timotijević**, Medicinski fakultet Beograd, Srbija
Prof. dr **Ana Sabo**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Boris Milijašević**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Srđan Z. Marković**, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
Prof. dr **Aleksandar Rašković**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Branka Terzić**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prim. dr **Mira Vuković**, Zdravstveni Centar Valjevo, Srbija
Prof. dr **Olga Horvat**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Dragan Milovanović**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Srbija

Nacionalni kongres XIV Nedelja bolničke kliničke farmakologije finansijski su pomogli:

Official National Congress languages: Serbian and English equal.
Zvanični jezici na nacionalnom kongresu: srpski i engleski ravnopravno.

Antibiotici u studentskim kućnim apotekama: uvid u upotrebu, čuvanje i odlaganje

Bojana Damjanović¹, Milica M. Paut-Kusturica², Aleksandar L. Rašković², Dušan V. Prodanović², Nebojša P. Stilinović², Ana D. Tomas-Petrović²

¹ Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

² Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

Uvod: Neadekvatna upotreba antibiotika, uključujući samomedikaciju doprinosi bržem razvoju bakterijske rezistencije. Istraživanje lekova koji se čuvaju u domaćinstvima omogućava uvid u navike vezane za antibiotike, njihovo čuvanje, upotrebu i odlaganje.

Cilj: Cilj istraživanja bio je ispitivanje zastupljenosti antibiotika u kućnim apotekama studentskih domova, kao i učestalosti samomedikacije. Pored toga, određeni su i načini njihovog čuvanja i odlaganja.

Materijal i metode: Istraživanje je sprovedeno u periodu od 01.novembra do 20.decembra 2018.godine, obuhvatilo je 70 studentskih smeštaja u Novom Sadu. Podaci su prikupljeni putem standardizovanog upitnika i direktnim uvidom u inventar antibiotika. Zabeležene su vrste lekova, način nabavke leka, indikacije i trajanje upotrebe.

Rezultati: Tokom inspekcije kućnih apoteka, pronađeno je 337 lekova. Antibiotici su pronađeni u 20 studentskih soba (28,57%), što ih čini prisutnim u procentu od 5,93% ukupnih lekova. Od 20 pakovanja antibiotika samoinicijativno je kupljeno 6 (30%). Najučestalije pronađeni antibiotici su amoksisilin i cefaleksin.

Zaključak: Samomedikacija anitibioticima je učestalija kod studenata u odnosu na opštu populaciju. Velik deo lekova iz studentskih domaćinstava se pravilno čuva, ali se zanemarljiv broj istih adekvatno odlaže.

Ključne reči: antibiotici, samomedikacija, studenti, OTC, POM

Ovaj rad je podržan od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, Broj projekta 41012.

Antibiotics in student home-pharmacies: insight into drug use, storage and disposal

Bojana Damjanović¹, Milica M. Paut-Kusturica², Aleksandar L. Rašković², Dušan V. Prodanović², Nebojša P. Stilinović², Ana D. Tomas-Petrović²

¹ Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

² Department of Pharmacology, Toxicology and Clinical Pharmacology, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

Introduction: Inappropriate use of antibiotics, including self-medication contributes to the faster development of bacterial resistance. Researching medicines stored in households provides insight into habits related to antibiotics, their storage, use and disposal.

The aim: Examination of the presence of antibiotics in home pharmacies of student dormitories and the frequency of self-medication. Secondary aim was the identification of methods of their storage and disposal.

Material and methods: The research was conducted from November 1 to December 20, 2018. and included 70 student accommodations in Novi Sad. The data were collected through a standardized questionnaire and direct inspection of the antibiotic inventory. Types of drugs, methods of obtaining, indications and duration of use were also recorded.

Results: During the inspection of home pharmacies, 337 medicines were found. Antibiotics were found in 20 student rooms (28.57%), which accounted for 5.93% of the total number. Out of 20 packages of antibiotics, 6 (30%) were purchased self initiatively. The most frequently found antibiotics are amoxicillin and cephalixin.

Conclusion: Self-medication with antibiotics is more common among students compared to general population. A large part of medicines from student households are properly stored, but a negligible number of them are properly disposed of.

Keywords: antibiotics, self-medication, students, OTC, POM

This work was supported by the Ministry of Science and Technological Development, Republic of Serbia, Project No. 41012.